

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. V

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК

V/1-2

Београд, 2000.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА — БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ ГОД. V

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК

БР. 1–2, 2000.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Радоје СИМИЋ, председник, проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ,
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ, проф. др Божо ЋОРИЋ,
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ, проф. др Милорад ДЕШИЋ,
проф. др Милан ДРАГИЧЕВИЋ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје СИМИЋ

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

мр Михаило ШЋЕПАНОВИЋ

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Радоје СИМИЋ
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ
проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ
проф. др Милорад ДЕШИЋ

ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА БЕЛИЋА

Предраг Бајо ЛУКОВИЋ

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема за штампу: Давор ПАЛЧИЋ
Штампа: „МРЉЕШ“ Београд

ИЗ НАЈНОВИЈЕ МАКЕДОНСКЕ ОНОМАСТИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

Последњих година млада македонска ономастичка наука доживљава изразит успон. Организован и системски рад на ономастичким темама део је активности низа македонских научних установа. Посебно место међу њима заузимају Македонска академија наука и уметности и Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, са својим Одељењем за ономастику.

1. Божидар Видоески, „Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик“, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 1999, X–192 (+ карта).

Реч је о посмртном издању монографије пок. акад. Божидара Видоеског (1920–1998), једног од утемељивача савремене македонске науке о језику, најкомпетентнијег стручњака за македонску дијалектологију. Паралелно са тим, Видоески се већ пола века успешно огледао и на пољу ономастике, посебно топонимије, што је потврдио низом значајних ономастичких радова, као и својим учешћем у раду македонских и опште-словенских ономастичких комисија (нпр. Међународне комисије за словенску ономастичку терминологију). Рукопис Б. Видоеског, посвећен географској терминологији у македонским дијалектима, пронађен је у његовој богатој научној заоставштини, а највећу захвалност што је он угледао светлост дана дугујемо приређивачима, познатом македонском ономастичком тиму, др Олги Ивановој, др Марији Коробар-Белчевој и мр Маринку Миткову.

„Географската терминологија“ је прво целовито представљање географских термина у македонском језику, а у оваквом виду они до сада нису обрађени у другим словенским језицима, „па со излегувањето на

оваа книга се пополнува една празнина и во македонистиката, а со тоа и во славистиката“ (V), истичу у уводном делу приређивачи. Књига садржи неколико целина, уводни део „За авторот за оваа книга“ (I–VI) и „За оваа книга“ (VI–X), у коме се поред кратког осврта на рад Б. Видоеског даје опис рукописа и принципи његовог приређивања, као и „Список на скратеници“ (подељен на четири дела: „Литература“, „Општини и области“, „Јазици и дијалекти“ и „Други скратеници и знаци“, 7–8). Главни део књиге носи наслов „Речник на географските термини“ (9–179), а затим следе додаци: „Географски апелативи зачувани само во топонимијата“ (180–184) и „Географски термини во туѓо потекло“ (грцизими, европеизми, турцизми, албанизми и романизми, 185–187). На крају су енглески превод уводног чланка („About the author of this book“, 188–192) и карта македонских дијалеката са легендом.

„Речник на географските термини“ садржи 2251 географски термин (од чега је 51 ишчезао из савременог македонског језика) које је аутор пола века сакупљао на терену, а делом ексцерпирал из историјских докумената. Одреднице садрже потребне лингвистичке податке: акценат, грам. род, значење, потврђене дијалекатске форме и податке о њиховој географској дистрибуцији. Уз један број одредница дати су упоредни облици из других словенских и балканских језика, као и њихова етимолошка тумачења, уз ослањања на напред дату литературу. Са аспекта садржине, у делу су, како приређивачи уочавају, најприсутнији хидронимијски и оронимијски термини, а ређе ботанички и земљораднички и, посебно, савремени цивилизацијски (V). (Ови последњи нису били неопходни у књизи оваквог наслова.)

Видоески је као врстан лингвиста познавао вредност топонимијског материјала за лингвистичка истраживања. Посебно као дијалектолог, он је указивао „дека топонимите се важен извор за решавање на редица фонетски и лексички проблеми од областа на македонската историјска дијалектологија, дека топонимијата помага да се одредат дијалектните граници во постарите фази од развојот на македонските дијалекти, да се определат изоглосите и хронологијата на одделни фонетски појави и процеси извршени во поранешните етапи“ (III). Зато су меѓу територијалним извориштима термина укључене и области средње и јужне Албаније, Епира, Тесалије и других региона средње и северне Грчке, докле је словенски етнос допирао у својим надирањима на југ Балкана. Тако се под одредницом *брег* може пратити стара јатовска дијалекатска варијантност широм македонске дијалекатске територије: *брек* – *брегој* ’брежно, стрмно место’ (Порече), *бр’аг* ’брежно место, речен брег’ (Сухо, Висока), *браќ* – *брего* (Разлог), *бр’аќ* – *брегови* (Корча) итд.; под одредницом *лаг* може се пратити дијалекатска диференцијација по основи деназали-

зације назала ж: *лаг* 'дол или поток обрастен со дрвја' (Разлог), *лок* – *логот* (Дебар), *ланк* – *ланго* (Костур), исп. и: *лџнк* – *лџнго* 'место каде врти реката' (Костур), итд. Као стручњак за лингвистичку географију, аутор тежи да у оквиру својих одредница обележи домете одређеног термина, констатујући да се, на пример, термин као топоним јавља у источној Македонији (: *јурџ*), у западној Македонији (: *карџа*), у источној и јужној Македонији (: *валџа*), на целој македонској територији (: *вир*, *кладенец*, *слаџина* и др.).

На крају књиге налази се дијалектолошка карта македонског језика са легендом, чије је основе аутор давно установио на основу својих опсежних истраживања, а чије су изоглосе и данас општеприхваћене међу компетентним македонистима-дијалектолозима. Иако није без извесних техничких и терминолошких неуједначености, због своје територијалне свеобухватности она је драгоцено помагало у праћењу богате македонске географске терминологије, садржане у главном делу књиге.

2. Олга Иванова, „Студии од топонимијата и антропонимијата“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, посебни изданија, књига 30, Скопје 1999, 1–362.

Књига садржи 39 прилога, који су резултат ауторових истраживања у овој лингвистичкој дисциплини у последњих 25 година. Анализе су спроведене на богатој грађи из ономастичке картотеке Института за македонски језик, која је формирана још 1962. године, у оквиру Одељења за ономастику, којом руководи др Иванова. Међу прилозима се налазе и они који представљају реферате и предавања одржана на многим научним скуповима у Републици Македонији и ван њених граница. Прилози су подељени на два тематска дела: топонимија (имена места) и антропонимија (лична имена, презимена и надимци). Први део је обимнији и садржи 33 прилога. И сам редослед прилога брижљиво је вођен. У првом делу су, тако, најпре тематски обрађивани микротопоними, ојконими, ороними, хидроними, а затим творбена средства (суфикси) која учествују у топонимији. У другом делу најпре се обрађује феномен настајања личних имена, улога народних веровања у њиховом стварању, појава нових, модерних имена и, најзад, улога појединих суфикса у грађењу антропонима.

Већ ово показује да књига садржи широко тематско богатство које је резултат ауторовог задирања у све поре ове лингвистичке дисциплине. Прилози из топонимије посвећени су, на пример, ишчезлим апелативима, хришћанским табу-речима, народном етимологисању, мотивима о Марку Краљевићу, митологији у паганским и хришћанским култовима, микротопонимима насталим у догађајима од 1912. до 1944. године, појави нових

микротопонима итд. Наравно, ту је и низ ономастичких анализа непосредно везаних за појединачне облике (нпр. *Брегалница*, *Бунеш*, *Вардар*, *Малешев*, *Ш̄ӣӣ* и др.), односно творбене типове у којима учествују поједини суфикси (нпр. *-ӣӣе* / *-ӣӣа*, *-ӣӣица* (*-ӣӣица*), *-ӣӣица*, *-ар* и др.).

Иако је, по природи ове дисциплине, аутор најчешће морао чинити практичне захвате у тумачењу конкретног ономастичког материјала, из њених свеобухватних анализа извире богата теорија именовања места и лица, драгоцен водила у анализи човековог поимања света, пре свега његове непосредне околине. Анализирајући име реке *Вардар* (211–213), аутор уочава да су ову реку именовали различити народи који су живели у њеном току. Она се најпре код грчких и латинских писаца зове *Аксиос*, што се касније код Словена јавља у семантичком еквиваленту-преводу *Велика* / *Велика река* / *Голема река*. Још у 11. веку јавља се и треће име, *Вардар* (највероватније у вези са овдашњим туранским племеном Вардаријати), које, по свему судећи, представља иранско-персијску сложеницу *Var-daeros* у значењу велика река, такође створену према предлошку, овог пута словенском. Слично је и са античким хидронимом *Ас̄ӣибос*, који је по доласку Словена преименован у *Брегалница* (град на реци је задржао пословењено име *Ш̄ӣӣ*). Међутим, у имену *Брегалница* наставило је да живи античко име ишчезлог града *Баргала*, вероватно трачког порекла ('висок брег, брдо', 214–223). Сличан однос успостављају античко *Сидорокас̄иро* ('гвоздена тврђава') и тур. *Демир Хисар* (258). Све то, поред осталог, говори о важном категоријалном односу староседеоци – досељеници, у светлу континуитета живота у одређеној области. На другој страни, топоними сведоче о феудалној економској организацији старих насеља, посебно историји заната, где је дошао до изражаја суфикс *-ар* из категорије занимања: *Грнчари*, *Зла̄ӣари* (Ресен), *Колари* (Кичево), *Кравари* (Битољ), *Рудари* (Лерин), *Горно* и *Долно Свиларе* (Скопље), *Смолари* (Струмица) итд. (286). Зато аутор с правом истиче да су ономастици потребни ослободници не само у лингвистици, већ и у историји, географији, археологији и др., а да у исто време ономастика „со своите резултати им помага и им овозможува на овие науки да дојдат до нови заклучоци“ (223).

И у области антропонимије аутор неретко задире у општа питања потребе именовања („кога нешто добива име мора да постои причина“, 299). То је основни разлог због чега је потребно познавати психологију старих народа, њихова схватања и веровања. Потреба да се новорођено дете заштити од злих демона формира одређени тип личног имена (нпр. *С̄ӣрашо*, *Ненад*, *Нежил*), а с тим у вези је и потреба да се истакне заштитничко присуство ватре (*Огњан*, *Жарко*), или душâ умрлих предака, које се најчешће отелотворују у птицама (*Голубинка*, *Сокол*, 300–301).

Аутор не оставља по страни ни савремене аспекте употребе личног имена, управо у зависности од социјалног окружења. У годинама након Другог светског рата, у време македонског националног романтизма, све су чешћа имена *Македон*, *Македонка*, *Славјанка*, *Југослав*, као и *Искра*, *Правда*, *Слобода* (309). Последњих деценија иновације се крећу у правцу прихватања страних личних имена, као што су: *Арисџојшел*, *Афродитџа*, *Едуард*, *Елизабетџа*, *Лаура*, *Рузвелџи* и сл. (310). Разлози за овакав избор, истиче аутор, обично су банални и део су малограђанских схватања.

3. Трајко Стаматоски, Маринко Митков, „Јазикот на имињата“, Матица македонска, Скопје 2000, 1–162.

Ова књига у већини представља збирку кратких прилога које су аутори, познати македонски ономастичари, од 1996. године објављивали у скопској „Новој Македонији“, у рубрици „Јазикот на имињата“. Циљ аутора био је да дају превасходно филолошки опис бројних ономастичких ликова, али уз извесна одступања од строгог научног стила и „со јазик разбирлив и за поширок круг читатели“, како кажу у предговору књиге (5). Од овакве концепције аутори нису одступили ни у овом, целом издању, што је резултовало одсуством шире научне апаратуре. Основни део књиге (7–146) чине 64 прилога која су најчешће сасвим конкретно везана за тумачење настанка једног броја македонских топонима (оронима, хидронима, ојконима и др.), и у мањем броју антропонима. Ослањајући се на богат ономастички материјал из Института за македонски језик, аутори указују не само на филолошке, већ и историјске, етнологске, географске и друге аспекте ономастичког истраживања, желећи да у правом смислу укажу на г о в о р македонских имена и потребу његове свеобухватне анализе. Тако се у књизи указује на некада у Македонији популарна лична имена типа: *Грубан*, *Грубар*, *Грубац*, *Грубач*, *Грубаш*, *Грубе*, *Грубен*, *Грубица*, *Грубо*, *Грубин* и др., у контексту њиховог профилактског карактера (20); анализирају се таутолошка имена (58–59), „политичка“ имена (113–115), псеудоними (117–120; 122–124); прате стари скопски топоними-турцизми, типа *Баруџаана*, *Касаџаана*, *Табакаана*, *Тоџаана*, који сведоче о цивилизацијском урбаном миљеу прошлих времена (72), итд.

Разумљиво је, аутори износе и бројне проблеме у вези са могућим етимолошким решењима ономастичких ликова (нпр. у *Девич* се износи дилема у вези са словенским или турским кореном, 78; у *Пемов* са грчким или турским, 38–40; итд.). При том, они понекад смело задиру у етимологисање и објашњавање језичких појава. Код презимена са етнонимом *Грк-* (тип: *Грков(ски)*, *Грчев(ски)* и сл.) указује се на могућност

тумачења облика преко личног имена *Грдан*, тј. хипокористика *Грдко*, *Грдче*, а преко упрошћавања нагомиланих консонаната (24) (што фонетски у првом случају не изгледа вероватно јер експлозив *ш* овде има стабилну позицију, исп. *Дрѣка* / *Дрѣкаша*, 49). У тумачењу личног имена *Солун*, полази се од изворника *Соломон*, преко *Соломун* и облика „со отпаѓање на средниот сегмент -ом“ (као аналогија даје се поређење са *Не(де)лко*, 82). Итд.

Посебну вредност представљају ономастичке анализе које полазе од синонимског топонимског гнезда. Реч је појави када најмање два објекта, често територијално блиска, са различитим именима, имају исто или слично значење (50, 94–96). Указује се на велики број ових паралела, укључујући и хипотетичне парове: *Парѣал маало* / *Дрѣкови* (50), *Седларце*, *Седларско Маало* / *Љубинце* (85), *Пеѣралица* / *Криви Камен* (95), *Црник* / *Негрево* (95), *Крсѣец* / *Ракле* (95) итд. Овакве појаве су вишеструко драгоцене за анализу, а на филолошком плану оне указују на сложене путеве лексичких преслојавања, али и на могућност идентификације лексичке морфеме, што се, дакле, и са методолошког аспекта показује као вредно. То, најзад, потврђује, како се и истиче у књизи, „дека лексиката како систем, во однос на другите јазични системи (фонолошкиот, морфолошкиот, синтаксичкиот) е, историски гледано, најпроменливата категорија“ (96).

На крају књиге налази се „Индекс на лични и месни имиња, како и на автори“ (147–159). Иако уз поједине техничке омашке, пре свега везане за пагинацију, индекс доноси преко хиљаду имена која су разматрана у основном тексту, и представља неопходан ослонац у издањима ове врсте.

Најновија издања из области македонске ономастике, чији су аутори еминентни македонски стручњаци, најбоља су потврда снажног развоја ове лингвистичке дисциплине у Републици Македонији.

Првослав Радић